

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

РАЗВОДОВСКАЯ А.В.
главный специалист прокуратуры
Ворошиловского района города Донецка;

ФОМЕНКО Е.И.
канд. экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрен вопрос повышения эффективности работы службы делопроизводства в органах прокуратуры. Проанализированы различные варианты повышения эффективности работы службы делопроизводства органов прокуратуры и предложены практические рекомендации повышения эффективности работы службы делопроизводства в органах прокуратуры.

Ключевые слова: делопроизводство, документационное обеспечение управления, повышение эффективности, служба делопроизводства, повышение квалификации, автоматизация

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE WORK SERVICE IN THE BODIES OF THE PROSECUTION

RAZVODOVSKAYA A.V.
chief specialist of the prosecutor's office of
Voroshilovsky district of Donetsk;

FOMENKO E.I.
Candidate of Economics,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article deals with the issue of increasing the efficiency of the office work in the prosecutor's office. Various options for increasing the

efficiency of the office work of the prosecutor's office are analyzed and practical recommendations are proposed for increasing the efficiency of the office of the office of the prosecutor.

Keywords: office work, documentation support of management, efficiency improvement, office work service, advanced training, automation

Постановка задачи. В современных условиях одним из наиболее эффективных путей повышения эффективности работы службы в органах прокуратуры является повышение квалификации сотрудников службы делопроизводства. Повышение квалификации – это процесс получения сотрудниками новых знаний, освоения новых навыков и методов работы. Методы повышения квалификации сотрудников службы делопроизводства органов прокуратуры напрямую влияют на повышение эффективности работы органов прокуратуры.

Анализ последних исследований и публикаций. Пути повышения эффективности делопроизводства исследовали такие ученые как М.В. Большедворская [1], Г.А. Гундерич, Е.А. Комарова [2], Л.А. Доронина [3], А.А. Кудлаев [6], М.А. Мирошниченко [7], И.И. Головки, Э.Р. Исламова, Д.М. Плугарь [8], Ф.З. Аралбаева, Т.Х. Нигматуллина, Р.Ф. Нигматуллин [9], Ю.В. Труминский, А.А. Крылова [11]. Однако на сегодняшний день остается актуальным вопрос повышения эффективности работы службы документационного обеспечения в органах прокуратуры Донецкой Народной Республики.

Актуальность исследования связана с организацией делопроизводства в органах прокуратуры. Информация, содержащаяся в документах, необходима для стабильной и эффективной работы любой организации, так как все управленческие решения принимаются на основе имеющейся информации. Организация делопроизводства в органах прокуратуры играет важнейшую роль в осуществлении как внутренней, так и внешней прокурорской деятельности.

В современных условиях для повышения эффективности работы органов прокуратуры необходимо постоянно повышать компетенцию сотрудников службы делопроизводства.

Цель работы состоит в разработке предложений по повышению эффективности работы службы делопроизводства в органах прокуратуры путем автоматизации делопроизводства и

повышения квалификации сотрудников службы документационного обеспечения.

Изложение основного материала исследования. Повышение эффективности – цель любой системы [8, с. 59]. А служба делопроизводства, как составляющий элемент системы делопроизводства не является исключением.

Документы фиксируют все этапы жизни людей, начиная с момента рождения, поступления в школу, получения среднего специального и высшего образования и заканчивая работой.

Документы отражают и учитывают деятельность организации: заключение договоров, ведение кадровых, бухгалтерских, распорядительных и других документов. При проверке работы организации, в первую очередь, проверяются документы, в которых зафиксирована деятельность организации. Подготовка, оформление документов и организация работы с ними регулируются нормативными правовыми и методическими актами, знание и выполнение которых обязательны для всех, кто имеет дело с документами.

Поскольку работа с документами требует специальных знаний и навыков, в учреждениях эту работу выполняют специальные отделы, а в небольших организациях – секретари и референты.

Очень важно оперативно работать с документами, то есть регистрировать их в установленные сроки, представлять на рассмотрение руководству, получить четкую резолюцию, незамедлительно передавать исполнителю, организовать контроль, подобрать необходимую информацию и т.д. [6, с. 11-12].

Делопроизводство – это область человеческой деятельности, связанная с созданием и регистрацией организационных документов, их движением, учетом и хранением. Одновременно с понятием «делопроизводство» в настоящее время используется понятие «документационное обеспечение управления». Оно возникло в связи с вводом в управление компьютерных технологий и их организационным, программным и информационным обеспечением для подведения к терминологии, применяемой в компьютерной литературе. Сейчас понятия «делопроизводство» и «документационное обеспечение управления» – это синонимы, которые используют для обозначения одинаковой деятельности.

Документационное обеспечение управления (ДОУ) – это деятельность аппарата управления, включающая в себя вопросы документирования и организации работы с документами в ходе осуществления им управленческих функций [3, с. 4].

Управление любым предприятием – это информационный процесс, в котором происходит получение информации, ее обработка, принятие решений, доведение решений до исполнителей и контроль их действий.

В делопроизводстве документооборот рассматривается как коммуникативная функция, реализация которой должна соответствовать общим целям делопроизводства [12, с. 204].

Организация документооборота основана на тех же принципах, что и механический конвейер:

– движение документов должно иметь минимальные возвраты на предыдущие ступени;

– документы должны направляться исполнителям в соответствии с их обязанностями, чтобы избежать дублирования операций.

Процесс делопроизводства обладает рядом специфических функций:

1. Функции экспедиции – прием поступающей корреспонденции, сортировка ее на регистрируемую и нерегистрируемую и распределение ее по подразделениям; количественный учет документов; отправка исходящей корреспонденции; доставка корреспонденции в подразделения и адресатам.

2. Функции учета и регистрации корреспонденции – учет и регистрация входящих, исходящих и внутренних документов; ведение справочно-информационного аппарата и поиска информации; проверка правильности составления и оформления исходящих и внутренних документов.

3. Контрольная функция – контроль своевременного исполнения документов, предоставление информации руководству, анализ исполнительской дисциплины.

4. Архивная функция – оказание методической помощи в приеме, учете, хранении, использовании дел, сданных в архив.

5. Функция печатания и размножения документов [1, с. 166-170].

Четкое исполнение каждой из перечисленных функций позволит оптимизировать процесс делопроизводства, а также повысить эффективность работы.

Повышение эффективности работы в органах прокуратуры может быть достигнуто за счет организационных мер, таких как улучшение структуры службы делопроизводства, функциональности службы, оптимизации численности персонала, перераспределения обязанностей, ответственности между сотрудниками и их полномочий, разработка новых направлений, методов и инструментов организации работы [6, с. 25].

Организация делопроизводства в органах прокуратуры осуществляется отделом общего делопроизводства в прокуратуре Донецкой Народной Республики, в территориальных прокуратурах главными и ведущими специалистами [4].

Одним из вариантов повышения эффективности работы в органах прокуратуры является улучшение самой работы, технологии ее выполнения, например, с использованием современных программных продуктов и инструментов в сфере документационного обеспечения. Другим вариантом повышения эффективности работы в органах прокуратуры является автоматизация делопроизводства. Это позволило бы уменьшить трудозатраты на создание документов, а также их передачу, контроль исполнения, сохранение и быстрый поиск информации.

Для своевременного и качественного исполнения своих обязанностей работники службы делопроизводства органов прокуратуры должны постоянно повышать уровень квалификации. Повышение квалификации персонала – это процесс получения сотрудниками новых знаний, освоения новых навыков и методов работы [11, с. 78]. В то же время можно с самого начала предъявить высокие квалификационные требования к сотрудникам, нанимаемым в отдел делопроизводства, либо повышать квалификацию существующих сотрудников, поставив на систематической основе процесс проверки уровня знаний и их обучение [5].

В органы прокуратуры поступает значительное количество обращений, поручений, запросов и иных документов. В то же время органами прокуратуры создаются исходящие документы, которые

направляются иным органам и лицам. Ежедневно происходит обмен внутренними документами, которые предназначены для работников в одном органе прокуратуры [10].

В связи с этим необходимо обеспечить своевременное получение входящих и внутренних документов, исходящие документы должны быть своевременно направлены адресатам. При этом важнейшим аспектом организации делопроизводства является учет всех поступивших (отправленных) документов и фиксация результатов работы с документами в прокуратуре.

Методика повышения квалификации сотрудников службы делопроизводства органов прокуратуры может быть внешней и внутренней. В первом случае в процессе обучения используются ресурсы, которые не всегда доступны сотрудникам. Во втором случае обучение проходит внутри организации с использованием документации, оборудования и материалов, которые сотрудник использует в своей повседневной работе.

Внешние методы повышения квалификации:

1. Отраслевые мероприятия, конференции, встречи – способ обучения, позволяющий развивать коммуникативные навыки и логическое мышление сотрудников.

2. Лекции – лучший способ повысить квалификацию сотрудников для работодателей, которые стремятся передать большой объем информации в короткие сроки и при этом охватить максимальную аудиторию.

3. Тренинги и семинары – это способ обучения, предполагающий диалог между слушателями и тренером, который позволяет проверить, насколько хорошо усвоен теоретический материал.

4. Видеоуроки и дистанционное обучение – эти методы не требуют поиска учителя и специальной комнаты для обучения. Наличие компьютера и выхода в интернет позволяет усвоить материал в любом удобном для сотрудников месте.

К внутренним методам относится:

1. Ротация – перевод сотрудника в другой отдел организации. Такой подход помогает расширить навыки и квалификацию сотрудников.

2. Инструктаж – это метод обучения, который предполагает

приобретение профессиональных навыков на новом рабочем месте.

3. Наставничество – это процесс передачи знаний от опытных сотрудников менее опытным [11, с. 102-104].

4. Семинарские занятия – это форма группового обучения, которая используется для совместной работы над сложными темами. Эффективность семинаров определяется тем, что они проводятся как заранее подготовленное совместное обсуждение поднятых вопросов с коллективным поиском ответов на них.

На данный момент органы прокуратуры Донецкой Народной Республики проходят сложный период интеграции в органы прокуратуры Российской Федерации. Большой объем нормативно-правовых актов, инструкций и методических рекомендаций по вопросу организации делопроизводства в органах прокуратуры усложняет процесс исполнения должностных обязанностей сотрудниками службы делопроизводства. Ввиду большого количества коллизий и пробелов в указанных локальных нормативно-правовых актах, отсутствия должного разъяснения, возникают трудности, которые негативно сказываются на исполнительской дисциплине.

Для устранения возникающих проблем, целесообразно ввести на постоянной основе проведение семинарских занятий, тренингов и лекций по вопросам документационного обеспечения деятельности органов прокуратуры для сотрудников службы делопроизводства. Проведение семинаров позволит коллективно разрешать проблемные вопросы, связанные с организацией делопроизводства в органах прокуратуры.

Также необходимо усовершенствовать материально-техническое и информационное обеспечение органов прокуратуры Донецкой Народной Республики для успешного внедрения автоматизированного информационного комплекса единой системы информационно-документационного обеспечения надзорного производства органов прокуратуры, созданного для автоматизации делопроизводственной и надзорной деятельности в Российской Федерации. Что, в свою очередь, позволит сократить время обработки документов и сроки их исполнения.

Выводы. Органы прокуратуры Донецкой Народной Республики проходят сложный процесс интеграции в органы

прокуратуры Российской Федерации, который влечет за собой сложности исполнения должностных обязанностей. Для решения возникших проблем существует несколько путей повышения эффективности работы службы делопроизводства органов прокуратуры. Одними из наиболее эффективных являются повышение квалификации сотрудников, а также автоматизация делопроизводства в органах прокуратуры, что позволит уменьшить трудозатраты на создание документов, а также их передачу, контроль исполнения, сохранение и быстрый поиск информации.

Список использованных источников

1. Большедворская, М.В. Роль документов в управленческом процессе / М.В. Большедворская // Вестник ИрГТУ. – 2014. – № 4. – С. 165-170.

2. Гундерич, Г. А. Организация делопроизводства в органах прокуратуры / Г.А. Гундерич, Е.А. Комарова // Научный Вестник Крыма. – 2019. – № 5 – С. 1-7.

3. Доронина, Л. А. Основы делопроизводства в государственном и муниципальном управлении: учебник / Л.А. Доронина. – М.: КноРус, 2018. – 360 с.

4. Закон «О прокуратуре Российской Федерации» № 168-ФЗ от 17.11.1995 г. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014157&ysclid=ldhfjk9mv4870369672> / (дата обращения 28.01.2023). – Загл. с экрана.

5. Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 года 79-ФЗ / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102088054&ysclid=ldvwfc4uk6818311256> (дата обращения 28.01.2022). – Загл. с экрана.

6. Кудлаев, А.А. Документационное обеспечение управления. Учебно-методическое пособие / А.А. Кудлаев. – М.: МИИГАиК, 2007. – 60 с.

7. Мирошниченко, М.А. Документационное обеспечение бережливого производства в рамках повышения качества в условиях цифровой экономики / М.А. Мирошниченко // Вестник Академии знаний: научный журнал. – 2018. – № 28. – С. 258- 266.

8. Основы делопроизводства в органах прокуратуры : учебное пособие / И.И. Головкин, Э.Р. Исламова, Д.М. Плугарь. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. – 144 с.

9. Повышение эффективности документационного обеспечения управления кадрами предприятия посредством аудита / Ф.З. Аралбаева, Т.Х. Нигматуллина, Р.Ф. Нигматуллин // ВЕСТНИК ОГУ. – 2012. – № 13. – С. 21-25.

10. Приказ «О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации» № 450 от 29.12.2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/documents?item=4762159> (дата обращения 28.01.2023). – Загл. с экрана.

11. Труминский, Ю.В. Управление персоналом предприятия / Ю. В. Труминский, А.А. Крылова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 495 с.

12. Фоменко, Е.И. Роль документационного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти / Е.И. Фоменко, С.Е. Григорьева // Общество и государство : основные направления социализации экономической политики : материалы III Респ. науч. студ. конф. (Донецк, 22 апреля 2022 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Факультет государственной службы и управления, Кафедра теории управления и государственного администрирования. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022.– С. 204-207.